

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ

*PhD, и.о.профессора, кафедры «Дошкольное образование»
филиала Российского государственного педагогического университета
им. А.И.Герцена в г. Ташкенте*

Ширбачеева Гульчехра Шакировна

*Студентка 2 курса магистратуры филиала Российского государственного
педагогического университета им. А.И.Герцена
в г. Ташкенте направления*

«Методическое сопровождение в Дошкольном образовании»

Уралова Зулайхо Комилжоновна

Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из актуальных тревожных проблем, поэтому важной задачей общества является формирование экологической культуры подрастающего поколения.

У ребёнка восприятие природы острее, чем у взрослого, так как он соприкасается с ней впервые. Поддерживая и развивая этот интерес, можно воспитать у детей многие положительные качества личности, познакомить с природными явлениями, объяснить их причины и взаимосвязи.

Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний у детей дошкольного возраста не является самоцелью. Они - необходимое условие выработки эмоционально-нравственного и действенного отношения к миру.

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования у дошкольников основ культуры рационального природопользования. Цель экологического воспитания дошкольников - формирование начал экологической культуры - формирование практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его выживание и развитие. Эта цель согласуется с Концепцией дошкольного

(8th international scientific and practical conference)

воспитания, которая, ориентируясь на общегуманистические ценности, ставит задачу личностной культуры - базисные качества человечества начала в человеке. Красота, добро, истина в ведущих сферах действительности - природе, «рукотворном мире», окружающих людях - это те ценности, на которые ориентируется дошкольная педагогика нашего времени.

Создание нового отношения человека к природе - задача не только социально-экономическая и техническая, но и нравственная. Она вытекает из необходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, основанное на неразрывной связи человека с природой. Одним из средств решения данной задачи становится экологическое воспитание. Экологическое воспитание личности предполагает формирование экологической культуры уже с дошкольного возраста.

Главная цель экологического воспитания – формирование экологической культуры: правильного отношения ребенка к окружающей его природе, к себе и людям как к части природы.

Экологически воспитанная личность характеризуется сформированным экологическим сознанием, экологически ориентированным поведением и деятельностью в природе, гуманным, природоохранным отношением. Результатом экологического воспитания является экологическая культура ребенка. Составные экологической культуры дошкольника – это знания о природе и их экологическая направленность, умение использовать их в реальной жизни, в поведении, в разнообразной деятельности (в играх, труде, в быту).

Из этого следует, что ознакомление дошкольников с природой – это средство образования в их сознании реалистических знаний об окружающей природе, основанных на чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней.

Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет практическая и исследовательская деятельность в природных условиях. К сожалению, современные дети, особенно городские, имеют весьма ограниченные возможности для общения с природой. А ведь экологическое образование должно начинаться с объектов ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том числе и потому, что процесс обучения будет неэффективным без эмоционального восприятия деревьев, трав, закатов, рассветов: а этого не случится, если изучать природу по картинкам и фотографиям даже самого лучшего качества.

Природа - это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту.

В дошкольные годы необходимо воспитание потребностей, поведения и деятельности, направленных на соблюдение здорового образа жизни, улучшения

(8th international scientific and practical conference)

состояния окружающей среды. Ребенок должен получить начальные сведения о природе и целесообразности бережного отношения к растениям, животным, о сохранении чистоты воздуха, земли, воды.

Природа - необходимое условие становления целостной личности. Сведения о природе имеют большое значение в формировании начал экологической культуры, в воспитании разносторонней гармоничной личности, ориентированной на воссоздание экологической культуры общества, комплексный подход, который предусматривает развитие чувственной сферы, усвоения определенного круга знаний и овладения практическими умениями. Любое наблюдение - это познавательная деятельность, требующая от детей внимания, сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно непродолжительно. Педагогическое общение воспитателя с детьми принимает познавательную окраску: педагог задает четкие, конкретные вопросы, мобилизующие детей на поиск информации, выслушивает их ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение. И самое главное - хвалит за правильный ответ, похвалой стимулирует дальнейший поиск информации. Циклы наблюдений, сопровождаемые познавательным общением воспитателя с детьми, развивает в них наблюдательность, стойкий интерес к природе, формируют отчетливые конкретные представления о морфофункциональных особенностях растений и животных и их связи со средой обитания.

При правильном руководстве наблюдением окружающего ребенка начинает понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем переживает доброе и злое; учится чувствовать красивое и некрасивое, учится "говорить" с птицей и цветком, солнцем и ветром и любить их.

Педагог в своей практике должен применять разнообразные формы и методы воспитания у дошкольников экологической культуры. Он должен уметь вызвать у детей сострадание к живому существу, желание позаботиться о нем, радость и восхищение от встречи с природой, удивление, гордость за правильный поступок, удовольствие от хорошо выполненного поручения.

Формирование нравственно-экологического воспитания будет эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьей. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с природой родного края объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность отношений и др. все это создает благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств.

Многие семьи проводят свой досуг на природе, ребенок естественно включается в природную среду; в семье чувственное восприятие природных

(8th international scientific and practical conference)

явлений осуществляется в основном индивидуально, что обеспечивает большую эмоциональность познания. В большинстве семей имеются реальные возможности для организации природоохранительной работы (наличие приусадебного хозяйства, дачи, где можно заниматься посадкой и уходом за растениями, охрана окружающей среды, животных и растений во время прогулок по лесу, отдыха на озере и т. д.).

Взрослые должны знакомить детей с правилами поведения в природе. Определенные экологические запреты абсолютно необходимы. Но «обрушивать» эти запреты «сверху» нельзя, нужна целенаправленная, кропотливая работа, ориентированная на то, чтобы правила поведения в природе были прочувствованы, понятны. У ребенка откладывается в сознании только то, что оставило яркий след.

Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педагогический процесс - в повседневной жизни и на занятиях. В реализации задач экологического воспитания большое значение имеет природное окружение в детском саду. Это уголки природы во всех группах, комната природы, зимний сад, правильно оформленный и возделанный участок, дающие возможность постоянного непосредственного общения с природой; организация систематических наблюдений за природными явлениями и объектами, приобщение детей к регулярному труду.

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, с нашей точки зрения, предполагает:

- воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание)
- формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие)
- развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, восхищаться ею, желания сохранить ее)
- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы.

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу и т.д.

Задачи педагогов здесь сводятся к следующему:

1. Создавать условия для формирования элементарных биологических представлений:

- знакомить с развитием жизни на Земле (рассказывать о происхождении, многообразии форм жизни: о микроорганизмах, растениях, животных, их происхождении, особенностях жизни, среде обитания и т. д.);
- предоставить возможность осваивать учебный материал в доступной форме;
- формировать эмоционально-положительное отношение к природе.

2. Обеспечивать условия для развития экологического сознания:

- знакомить с представителями живой и неживой природы;
- рассказывать о взаимосвязи и взаимодействии всех объектов природы;
- способствовать формированию осознано-правильного отношения к планете Земля (наш общий дом) и к человеку как части природы;
- знакомить с проблемой загрязнения окружающей среды, с правилами личной безопасности;
- способствовать развитию бережного и ответственного отношения к окружающей природе;
- создавать условия для самостоятельной деятельности по сохранению и улучшению среды.

Очень важно показать детям, что по отношению к природе они занимают позиции более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых, давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил и возможностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным.

Если человек экологически воспитан, то нормы и правила экологического поведения будут иметь под собой твердое основание и станут убеждениями этого человека. Эти представления развиваются у детей старшего дошкольного возраста в ходе ознакомления с окружающим миром. Знакомясь, с казалось бы, с детства привычной обстановкой, дети научаются выявлять взаимосвязи между живыми существами, природной средой, замечать то влияние, которое может оказать их слабая детская рука на животный и растительный мир. Уяснение правил и норм поведения в природе, бережное, нравственное отношение к окружающему поможет сохранить нашу планету для потомков.

В работе по экологическому воспитанию детей необходимо использовать разные формы и методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. Выбор методов и необходимость комплексного их использования определяется возрастными возможностями детей, характером воспитательно-образовательных задач, которые решает воспитатель. Эффективность решения задач экологического воспитания зависит от многократного и вариативного их использования. Они способствуют формированию у дошкольников отчетливых знаний об окружающем мире.

(8th international scientific and practical conference)

Список использованной литературы:

1. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. – Москва: ТЦ Сфера, 2021.
2. Маневцова Л. М., Саморукова П. Г. “Мир природы и ребёнок”. Санкт-Петербург. Акцидент. 2018.
3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. Москва: Издательский центр «Академия», 2022
4. Ширбачеева, Г. Ш. (2021). РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 181-186).

